

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ЗЕЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ЧЕКУЛАЕВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

к.э.н., заведующая кафедры «Региональные и корпоративные стратегии»
Навоийского государственного горно-технологического университета

АЧИЛОВ МАКСИМ ИГОРЕВИЧ

базовый докторант кафедры «Менеджмент» Навоийского государственного горно-
технологического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19031089>

Аннотация. В работе рассматриваются управленческие барьеры внедрения зеленых технологий в химической промышленности Республики Узбекистан в условиях цифровой трансформации. Целью исследования является выявление ключевых технологико-цифровых и финансово-институциональных ограничений, сдерживающих экологическую и технологическую модернизацию отрасли, а также обоснование направлений адаптации международного опыта. Показано, что фрагментарная цифровизация и ограниченный доступ к инструментам устойчивого финансирования формируют системный инвестиционно-технологический разрыв.

Ключевые слова: химическая промышленность, зелёные технологии, цифровая трансформация, устойчивое развитие, управленческие барьеры, Республика Узбекистан.

Abstract. The paper examines management barriers to the implementation of green technologies in the chemical industry of the Republic of Uzbekistan in the context of digital transformation. The aim of the research is to identify key technological-digital and financial-institutional constraints hindering the environmental and technological modernization of the industry, as well as to substantiate directions for adapting international experience. It is shown that fragmented digitalization and limited access to sustainable finance instruments create a systemic investment and technological gap.

Keywords: chemical industry, green technologies, digital transformation, sustainable development, management barriers, Republic of Uzbekistan.

Annotatsiya. Mazkur ishda raqamli transformatsiya sharoitida O‘zbekiston Respublikasi kimyo sanoatida yashil texnologiyalarni joriy etishdagi boshqaruv to‘siqlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotning maqsadi – tarmoqning ekologik va texnologik modernizatsiyasini to‘sqinlik qiluvchi asosiy texnologik-raqamli va moliyaviy-institutsional cheklovlarni aniqlash hamda xalqaro tajribani moslashtirish yo‘nalishlarini asoslashdan iborat. Ko‘rsatib o‘tilganki, fragmentar raqamlashtirish va barqaror moliyalashtirish vositalaridan foydalanish imkoniyatining cheklanganligi tizimli investitsion-texnologik uzilishni shakllantiradi.

Kalit so‘zlar: kimyo sanoati, yashil texnologiyalar, raqamli transformatsiya, barqaror rivojlanish, boshqaruv to‘siqlari, O‘zbekiston Respublikasi.

Введение. В условиях цифровой трансформации и глобального перехода к устойчивым моделям экономического развития химическая промышленность приобретает стратегическое значение как источник технологических инноваций и высокой добавленной стоимости. Для Республики Узбекистан отрасль одновременно выступает

драйвером индустриализации и одним из основных источников экологической нагрузки, что актуализирует задачу ускоренного внедрения зеленых технологий. Несмотря на активную инвестиционную фазу и заявленные цели технологической модернизации, внедрение экологически ориентированных и цифровых решений в химической промышленности Узбекистана сталкивается с рядом системных ограничений [1]. Ключевыми среди них являются технологико-цифровые и финансово-институциональные барьеры, препятствующие переходу от фрагментарной модернизации к устойчивым и энергоэффективным моделям производства. Целью настоящей работы является выявление указанных управленческих барьеров и обоснование механизмов их преодоления на основе адаптации международного опыта, прежде всего практики Европейского союза, в условиях цифровизации химической отрасли.

Современное состояние химической промышленности Республики Узбекистан: стратегические приоритеты и системные проблемы. Химическая промышленность Республики Узбекистан рассматривается как одно из ключевых направлений структурной трансформации экономики, ориентированной на рост добавленной стоимости, экспортного потенциала и технологическую модернизацию. Стратегия ускоренного развития и цифровизации отрасли предусматривает к 2030 году удвоение объемов производства, увеличение выпуска минеральных удобрений в 1,5 раза и рост экспорта химической продукции до 1 млрд долларов США [2]. Реализация поставленных целей сопровождается активной инвестиционной фазой: в отрасли реализуются 21 крупный инвестиционный проект общей стоимостью около 1 млрд долларов США, а также сформирован портфель инициатив на последующие годы на сумму порядка 4,5 млрд долларов. Приоритетом выступает запуск производств с высокой добавленной стоимостью, включая «зеленые» минеральные удобрения и продукты глубокой переработки сырья[1].

Рисунок 1. Производство химической продукции, в млрд.сум.[2]

Несмотря на положительную динамику развития, внедрение зеленых технологий и цифровых решений в отрасли сдерживается рядом системных барьеров, ключевыми из которых являются технологико-цифровые и финансово-институциональные ограничения.

Управленческие барьеры внедрения зеленых и цифровых технологий в химической промышленности Узбекистана. Технологико-цифровые барьеры обусловлены высоким уровнем физического износа производственных мощностей и фрагментарным характером цифровизации предприятий. По отраслевым данным, износ основных производственных фондов превышает 50 %, а уровень износа оборудования достигает 60–80 %, что приводит к росту энергоемкости и снижению

конкурентоспособности продукции [3]. В отдельных сегментах, в частности при производстве азотных удобрений, энергозатраты достигают до 55 % себестоимости, существенно превышая показатели ведущих мировых производителей. Одновременно, несмотря на рост уровня цифровизации отрасли с 5 % в 2016 году до около 60 % в 2023 году, цифровые решения часто внедряются изолированно, без формирования интегрированных систем управления и аналитики производственных, энергетических и экологических данных [4]. В результате цифровизация носит преимущественно компенсаторный характер и не обеспечивает полноценного перехода к энергоэффективным и экологически ориентированным моделям производства.

Переход к энергоэффективным и низкоэмиссионным технологиям существенно увеличивает капитальные затраты по сравнению с традиционной модернизацией. По оценкам OECD, масштаб зеленого перехода в Узбекистане требует резкого увеличения доли частного финансирования, однако текущий рынок устойчивых финансовых инструментов остается ограниченным. Развивающийся сегмент зелёных облигаций и кредиты, связанные с устойчивым развитием, покрывают менее 10 % совокупной потребности в финансировании зеленых проектов, что формирует устойчивый инвестиционный разрыв [5].

Дополнительным ограничением являются длительные сроки окупаемости экологических инициатив, которые в химической промышленности оцениваются в диапазоне 7–15 лет [6]. Высокие первоначальные инвестиции при отложенном экономическом эффекте снижают привлекательность таких проектов для частных инвесторов и коммерческих банков, особенно в условиях слаборазвитого внутреннего рынка капитала и высокой роли государства в финансировании промышленности. В результате финансовые ограничения усиливают технологико-цифровые барьеры и существенно замедляют внедрение зеленых технологий в химической промышленности Республики Узбекистан.

Для выявления возможных направлений преодоления указанных барьеров рассмотрим опыт Европейского союза.

Международный опыт стимулирования внедрения зеленых технологий в химической промышленности в условиях цифровизации. Европейский союз демонстрирует системный подход к интеграции цифровых и зеленых технологий в химической промышленности. В отличие от фрагментарной цифровизации, цифровые решения в ЕС встроены в ключевые звенья цепочки создания стоимости. Как показано в таблице 1, наибольшая значимость цифровых технологий для достижения целей устойчивого развития приходится на этапы управления энергией и сырьем, а также производственные процессы, где компании рассматривают цифровизацию как критически важный фактор снижения выбросов и повышения циркулярности.

Таблица №1

Приоритетные направления применения цифровых технологий для достижения целей устойчивого развития в химической промышленности ЕС [6]

Цели устойчивого развития	НИОКР	Управление энергией	Производство	Логистика	Взаимодействие с потребителем	Циркулярность продукции
---------------------------	-------	---------------------	--------------	-----------	-------------------------------	-------------------------

		и сырьём			м	
Сокращение выбросов						
Циркулярность						
Охрана труда и безопасность						
Экологическое воздействие						

Европейский опыт показывает, что ключевыми технологико-цифровыми барьерами внедрения зеленых технологий в химической промышленности являются фрагментация данных, недостаточная интероперабельность цифровых систем и риски кибербезопасности. Исторически данные в отрасли не рассматривались как стратегический актив, что ограничивало их использование для сквозного мониторинга производственных, энергетических и экологических процессов по всей цепочке создания стоимости. По данным Cefic, около 35 % химических компаний ЕС сталкивались с трудностями при интеграции данных и развертывании аналитических инструментов [6]. Для преодоления указанных ограничений в ЕС были реализованы системные меры, направленные на формирование цифровой инфраструктуры отрасли. Ключевую роль сыграло создание интегрированных цифровых платформ и отраслевых экосистемных хабов, обеспечивающих обмен данными между участниками цепочек поставок. Дополнительно были внедрены стандарты данных и инструменты расширенной аналитики, включая промышленный интернет вещей, цифровые двойники и предиктивную аналитику. Важным элементом стали коллективные действия компаний, координируемые отраслевыми ассоциациями (Cefic), в части совместного управления данными и повышения доверия к их качеству.

Реализация данных механизмов обеспечила масштабирование применения передовых цифровых технологий (AI, machine learning, digital twins, интеллектуальные сенсоры), что позволило оптимизировать производственные процессы, снизить ресурсопотребление и экологическую нагрузку.

Финансовые ограничения остаются одним из наиболее значимых факторов, сдерживающих внедрение цифровых и зеленых технологий в химической промышленности ЕС. Основными вызовами являются высокая капиталоемкость проектов двойного перехода (цифрового и экологического), отсутствие немедленной экономической отдачи и макроэкономическая неопределенность. По оценкам Cefic, около 50 % компаний откладывают инвестиции в цифровую трансформацию именно по

финансовым причинам [6]. Для снижения инвестиционных рисков в ЕС сформирован комплекс финансовых и институциональных инструментов поддержки. В их числе — грантовое финансирование в рамках программы Horizon Europe, налоговые стимулы, механизмы распределения рисков, а также развитие рынка зеленых и устойчивых облигаций. Существенную роль играет интеграция инвестиционных решений с ESG-мониторингом и требованиями корпоративной отчетности (CSRD), что повышает прозрачность проектов и доверие со стороны инвесторов [6].

Применение данных механизмов способствует снижению финансовых барьеров и формированию долгосрочных стимулов для инвестиций, трансформируя химическую промышленность ЕС в устойчивую и технологически интегрированную экосистему.

Таблица № 2

Технологико-цифровые и финансовые барьеры и механизмы их преодоления в ЕС

Барьер	Характеристика (% компаний)	Механизмы преодоления
Технологико-цифровые	35%	Цифровые платформы, стандарты данных, экосистемные хабы
Финансовые	50%	Horizon Europe, налоговые кредиты, риск-шеринг

Направления адаптации опыта Европейского союза к условиям Республики Узбекистан. Сопоставление барьеров внедрения зеленых и цифровых технологий в химической промышленности Республики Узбекистан и Европейского союза показывает их структурную сопоставимость при различии институциональной зрелости и доступности инструментов. Это позволяет рассматривать европейский опыт не как модель прямого копирования, а как основу для поэтапной адаптации с учетом текущего уровня развития отрасли. В части преодоления технологико-цифровых барьеров приоритетным направлением для Узбекистана является переход от фрагментарной цифровизации к формированию отраслевой цифровой инфраструктуры. Опыт ЕС показывает, что ключевым условием эффективности цифровых решений является интеграция данных по производственным, энергетическим и экологическим параметрам в рамках единых платформ. Для химической промышленности Узбекистана это предполагает создание отраслевой цифровой платформы под эгидой профильных институтов развития, внедрение стандартов данных и поэтапное использование инструментов промышленной аналитики, цифровых двойников и мониторинга энергоэффективности. Такой подход позволит трансформировать цифровизацию из компенсаторного инструмента в механизм системного повышения ресурсной и экологической эффективности.

В сфере финансово-институциональных барьеров адаптация европейского опыта предполагает развитие целевых инструментов устойчивого финансирования, ориентированных на проекты двойного перехода. Учитывая высокую капиталоемкость модернизации и длительные сроки окупаемости экологических инициатив (7–15 лет), ключевым направлением является снижение инвестиционных рисков для частного капитала. Это может быть реализовано через расширение механизмов льготного

кредитования, внедрение элементов риск-шеринга с участием государства и международных финансовых институтов, а также развитие рынка зеленых и устойчивых облигаций, привязанных к достижению измеримых цифровых и экологических показателей. Европейская практика демонстрирует, что увязка финансовой поддержки с прозрачным ESG-мониторингом повышает доверие инвесторов и ускоряет масштабирование устойчивых проектов.

Проведённый анализ показывает, что ключевые ограничения внедрения зелёных технологий в химической промышленности Республики Узбекистан носят системный характер и сосредоточены в технологико-цифровой и финансово-институциональной плоскостях. Международный опыт Европейского союза демонстрирует, что их преодоление возможно при условии перехода от фрагментарной цифровизации к интегрированным платформам управления данными и одновременного развития целевых инструментов устойчивого финансирования. Адаптация данных механизмов с учётом национальной специфики позволит ускорить технологическую модернизацию отрасли, снизить энергоёмкость производства и сформировать долгосрочные конкурентные преимущества химической промышленности Узбекистана в условиях глобального зелёного перехода.

Список использованных источников

1. Digital economy of Uzbekistan: The State of Digital Entrepreneurship to Harness AI, UNDP, 2025.
2. Указ Президента Республики Узбекистан: о стратегии «Узбекистан – 2030», 2023 г.
3. Стратегия развития АО «Узкимесаноат» до 2025 года
4. Abrorkhodja, M. Economic Impact and Performance Trends in Uzbekistan's Chemical Industry (2016-2030). American Journal of Economics and Business Management 2024, 8(1), 15-22.
5. OECD (2023), Financing Uzbekistan's Green Transition: Capital Market Development and Opportunities for Green Bond Issuance, Green Finance and Investment, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/27d2489d-en>.
6. Digital technologies for sustainability in the European chemical industry. Cefic, 2023.